

СИНХРОН ТАРЖИМАДА СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДА ТАРЖИМОН МАҲОРАТИ

Янги Аср Университети

“ Филология ва тилларни ўқитиши ”

кафедраси ўқитувчиси

Абдуллаева Руқия Муҳамматовна

Аннотация Бутун дунё миқёсида турли халқларнинг ўзаро сиёсий, иқтисодий, илмий, маданий ҳамкорлиги янада кучайиб бормоқда ва бу алоқаларни таржимасиз тасаввур қилиб бўлмайди. Таржима халқларни бири-бирига боғловчи халқа, фан ва маданиятни ривожлантирувчи ва бойитувчи восита, ўзаро ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликка асос солувчи кўприк деб қаралади.

Калит сўзлар: Таржима, Стратегияси Таржима назарияси, синхрон таржима, махсус жиҳоздан, Кутиш стратегияси, Кутиш стратегияси, Столлинг стратегияси, Чизиклилиқ стратегияси, Ёхтимойий башорат стратегияси

Кириш

Таржима ҳақида илк назарий фикрлар дастлаб қадим Римда юзага келганлигини ва ундан кейин эса Италияда Бартоломео ва Манетти, Францияда дю Белле ва Малерб, Англияда Бекон ва Драйден, Германияда Гёте ва Гумболдт, Россияда Ломоносов ва Сумароков таржима хусусида ўз назарий тушунчаларини билдириб ўтганликлари ҳақида маълумотга эгамиз. XX асрга қадар эса муайян маъно касб этиб, фақат тарихий, фалсафий ва адабий асарлар ўгирмасига нисбатан «таржима» сўзи қўлланилиб келинганлигини гувоҳи бўламиз. Оғзаки таржимонга нисбатан эса туркийда «тилмоч», славянларда «толмач», немис тилида «долметсчен», инглиз ва франсуз тилларида

«интерпрет» атамалари ишлатилган. Таржима назарияси хусусида айтилган фикрлар ҳам шу йўсинда умумий маънога эга бўлган¹.

Оғзаки таржима ҳақида ҳам умумий маънога эга фикрлар билдирилган. Аслида оғзаки таржима тури ўзига хос жиҳати билан бошқа таржима турларига ўхшаб кетади. Аммо шуни таъкидлаш лозимки, оғзаки таржима таржимонлик фаолиятининг анча мураккаб турларидан ҳисобланади. XX асрнинг иккинчи ярмида оғзаки таржимани қўллаш доираси кенгайиши билан оғзаки таржиманинг ўзига хос хусусиятлари ва қонуниятларини тизимли равишда тадқиқ этиш, оғзаки таржима назариясининг пайдо бўлишига олиб келди. Бундан ташқари, оғзаки таржима назарияси доирасида кетма-кет таржима ва синхрон таржима назариялари фарқлана бошланди.

Таржима соҳаси бўйича синхрон ва бадий таржима анчагина заҳматли иш бўлишига қарамай, бу йўналишга бўлган талаб ва таклиф ортиб бормоқда. Буни замоннинг ўзи ҳам талаб этмоқда. Таржима – бир тилда яратилган асарнинг ўзга бир халқ маънавий эҳтиёжига хизмат қилдирадиган, ундан бадий завқ олиш учун имконият яратиб берадиган коммуникатив воситадир. Таржима матни ҳам аслият матнига тенг бўлиб, у билан бир яхлитлик тасаввурини уйғотиши лозим.²

Синхрон таржима – бу оғзаки таржима турлари орасида энг мураккаби бўлиб, мазкур турдаги таржимада махсус жиҳоздан фойдаланиб таржима амалга оширилади.

Бу нотик нутқ сўзлаётган чоғида таржимоннинг уни бўлмасдан узлуксиз нутқ мазмунини тингловчиларга йетказиб беришнинг оғзаки таржима усулидир.³

1 Муҳаммадjon Холбеков, «Жаҳон адабиёти» журнали, Тошкент, 2013. – Б. 4.

2 Сирожиддинов Ш., Одилова Г. Бадий таржима асослари. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011. – Б. 16.

3 Х.Ҳамидов, Н.Исматуллаева, С.Ергашева. Синхрон таржима (ўқув қўлланма). – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – Б.6.

Синхрон таржимада таржимон бир вақтнинг ўзида бир неча стратегиялардан фойдаланади. Одатда қарор ҳолатга боғлиқ ҳолда қабул қилинади. Бу ҳолатга албатта лингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсир кўрсатади. Синхрон таржима жараёнида таржимон тўғридан-тўғри мулоқот билан ишлайди, шунинг учун у юқори тезлашган таржима технологиясига эга бўлиши, ўзининг билим ва қобилиятларини кўрсата олиши ҳамда қўллай олиши керак. Синхрон таржимага бериладиган тавсифларга диққат қилайдик. Биринчидан, синхрон таржима ёзма таржимадан фарқли ўлароқ оғзаки шаклда қабул қилинади. Иккинчидан, синхрон таржима жараёни, кетма-кет таржимадан фарқли равишда, нотик нутқи билан бир пайтда ёки деярли бир пайтда бошланиб, тугалланади⁴. Учинчидан, синхронист таржимонда оний реакция қилиш, диққатни жамлай олиш ва саводли нутқ каби малакаларга эга бўлиши керак. Тўртинчидан, синхронист таржимон махсус синхрон таржима бўлмасида махсус аппаратура билан ишлашни билиши билан бир қаторда, таржима объектига яқин турган ҳолда бевосита таржима қилиш (шивирлаб таржима қилиш) кўникмасига эга бўлиши керак. Синхрон таржима нафақат ўзининг анчагина қийин ва мураккаб эканлиги, балки энг тезкор таржима сифатида ўта муҳим ва қимматли эканлиги билан ҳам ажралиб туради.

Синхрон таржима тадқиқотчиларининг аксарияти стратегия деганда аслият тилидан таржима тилига таржима қилишда хабарга ишлов беришдаги конференция таржимонига зарурий кўникма ёки маълум бир маҳоратларни тушунадилар⁵. Синхрон таржимада стратегия – таржима вазифаларини амалга ошириш услуги бўлиб, бу маърузачининг маданий ва шахсий хусусиятларини, база даражасини, тил усткаториялари ва осткаторияларини ҳисобга олган ҳолда хабар юборувчининг коммуникатив мақсадини аслият тилидан таржима тилига адекват тарзда йетказиб беришдан иборат.

⁴ Там же. – С. 11.

⁵ Ҳамидов Ҳ, Исматуллаева Н, эргашева С. Синхрон таржима. Тошкент: ТДШИ, 2017. – Б.25.

Синхрон таржимада стратегия бу аслият тилидан таржима тилига таржима қилишда хабарга ишлов беришдаги конференция таржимонига зарурий кўникма ёки маълум бир маҳоратлар тизимидир⁶.

Бакер стратегияни «таржима стратегияси матн ёки унинг қисмини таржима қилишда дуч келадиган муаммони ҳал қилиш тартибидир»⁷, дея таърифлайди.

Стратегия тушунчаси ҳам лисоний, ҳам ғайрилисоний омилларни ўзида жамлаб, бу омилларнинг ҳар бири таржиманинг маълум бир парчасида у ёки бу (ёки бир вақтда бир неча) услублар танловини шарт қилиши мумкин.

➤ *Вақт омилига боғлиқ стратегиялар:*

1. Синаб кўриш ва ҳатолар стратегияси;
2. Кутиш стратегияси;
3. Столлинг стратегияси;
4. Чизиқлилиқ стратегияси;
5. Еҳтимолий башорат стратегияси.

➤ *Статик омиллар билан боғлиқ стратегиялар:*

1. Белгили таржима стратегияси;
2. Компрессия стратегияси;
3. Декомпрессия стратегияси.

Ушбу мақоламизда кутиш стратегияси ҳақида сўз юритамиз. Кутиш стратегияси дунё таржима амалиётида маъноли феъл гапнинг сўнггида келувчи тиллардан таржималарда тез-тез қўлланади. Кутиш стратегияси Столлинг ва Соссисонаж стратегиялари ва бир пайтда «кутиш стратегияси» билан кўриб чиқилиши зарур бўлган стратегияларга яқин ҳисобланади. Баъзида, таржимоннинг қайси бир стратегияни танлашида умуман

⁶ As-Safi A.B. Translation Theories, Strategies and Basic Theoretical Issues. – Amman: Dar Amwaj, 2011. – P. 52.

⁷ Baker Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2005. – P. 188.

кутилмаган омиллар таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан, унинг психологик ва шахсий сифатлари синхрон таржимонга таъсир кўрсатиши мумкин.

Бундай тактика фақат пауза унчалик узок бўлмаганда ва ҳаммаси бўлиб бир неча сониялардан иборат бўлгандагина маъқулланиши кўзда тутилади ва бу сониялар давомида чиқишда янада кенгрок контекстлар пайдо бўлади. Акс ҳолда, таржимонга камрок афзал кўриладиган синаб кўриш ва хатолар стратегиясига мурожаат қилишга тўғри келади. Аммо бу стратегияда хатоликка йўл қўйиш эҳтимоллиги «кутиш стратегияси»ни фойдаланишга караганда юқорироқ. Аслида, умуман синаб кўриш ва хатолар стратегияси таржимани кутқариб қолиш учун энг сўнгги чора сифатида фойдаланилади. Хўш савол? Пауза қанчалик давомий бўлиши керак? Яъни, синхрон таржимада кутиш стратегиясидан фойдаланилганда паузанинг давомийлиги қанча бўлиши керак?

Бир томондан у таржимоннинг тўғри қарор қабул қилиши ва унда кенгрок контекст бўлиши учун йетарли бўлиши керак. Бошқа томондан маълумотни қабул қилувчи (тингловчи) қийналмаслиги учун йетарли даражада қисқа ва лўнда бўлмоғи даркор. Мисол учун:

ما حضر الطلاب الا طالبا

Биз бу ерда нотикнинг сўзини охиргача тингламасдан таржимани бошласак, ма`носи «ҳеч қайси талаба келмади иллоки бир талаба келди» шаклида ғализ таржима чиқиб қолади. Агарда кутиш стратегиясидан фойдаланиб озгина кутилса, таржима аниқ чиройли шаклда бўлади. Яъни «*Бир талабадан ташқари қолган талабалар келмади*» шаклида бўлади.

Яна бир мисол:

اشتریت كيلو تفاحا

Бу йерда ҳам агарда нотик гапни кетма-кетлик билан таржима қилса, таржима яна ғализ шаклда бўлиб « Сотиб олдим бир килограм олма» шаклидаги таржима бўлиб қолади. Агарда кутиш стратегиясидан тўғри

жойда фойдаланилса, жумланинг маноси « *Мен бир килограм олма сотиб олдим*» шаклида ма`ноли таржима ҳосил бўлади.

Синхрон таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши давомийлигига кўра фарқланиши мумкин. Шубҳасиз, кўп нарса синхронистнинг оператив хотирасига, қабул қилинган информатсияни бир неча секунд давомида ушлаб туриш қобилиятига ва бир пайтда ўз диққат эътиборини янги сегмент анализига жамлашга бўлган қобилиятларига боғлиқ бўлади. Бироқ барибир маълумотни аслият тилидан таржима тилига энг муносиб узатилиши учун йетарлича контекстнинг мавжудлиги асосий ролни ўйнайди. Текширувлар шуни кўрсатадики, бунинг учун таржимон маърузачини бироз олдинга қўйиб юбориши зарур. Бу каби ортда қолишлик икки секунддан тўрт секундгача бўлиши мумкин. Гервер таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши давомийлигини луғавий бирликларда ўлчаб кўришга уриниб кўрди. Бироқ шундай қарорга келдики, яъни синхрон таржима жараёнида таржимон "синхрон қайтариш"дан кўра маърузачини янада олдинга қўйиб юборади, шунингдек ўзининг кейинги текширувларида шуни эътироф этдики, сўзлар ва бўғинлар сони ортда қолишда аҳамиятли ролни ўйнамайди, чунки асосийси таржимон таржима вариантини танлашда нимага таянаётганлигидир.

Кўплаб текширувчилар таржима тилида синхрон таржимон самарали таржимага эга бўлиши учун нутқнинг оптимал тезлигини аниқлашга уринганлар. Ушбу масала ўзларининг тажриба текширувларида кўплаб қизиқарли натижаларга эришган Г.В.Чернов ва А.Ф.Ширияев ишларида ҳам текширилган. Мисол учун бир минутда нотик икки юз элликдан ортик бўғин ишлатса, амалда синхронистлар уни қувиб йета олмайди ва ўйиндан чиқадилар. Ўрта ҳисобда синхронист маърузачини ўзидан икки-тўрт сониягача қўйиб юбориш керак, тўққиз секунддан ортик ортда қолиш эса хавfli бўлиб, бунда таржимон ва маърузачини боғлаб турган алоқа

ёўқолади. Кимки маърузачини бир секундга ўзидан узоқлаштирмаса, у жиддий хатоликка ёъл қўяди.

Агар синхронист нутқнинг икки-уч сўзини эшитибок таржимага киришса, у ўша йернинг ўзидаёқ ночор ҳолга тушади ва беўхшов синтактик ва грамматик хато конструкцияларни тузади. Қанчалик синхронист гапни тугашигача сабр қилса, шунчалик унда аниқ ва чиройли таржима чиқади ва унга ўзини тўғирлашга ҳожат қолмайди. Тажрибали, профессионал, нутқнинг биринчи секундларидан оғзаки маълумотни эслаб қолиш, тушуниб олиш ва ҳатто қандай талаффуз қилишгача таърифлаб олишда фойдаланади.

Мисол учун: Араб граматикасида манфий жумла билан сўз юритилса, у гапни жуда диққат билан тинглаш зарур, сабаби араб тилида манфий жумланинг ўртасида «بل» (бал) ва «ال» (илла) қўшимчаларининг келиши жумланинг манфийлик маънодан истиснолик маънога ўзгаришини таъминлайди. Масалан:

اليوم ما حضر الطالب بل طالبا

ما اتفقوا وفد العرب بل وفدين

Ўзбекча таржимаси: *Бугун ҳеч қайси талаба келмади аммо бир талаба келди.*

Иккинчи мисолда: *Араб делегатлари келиша олмади аммо икки делегат келишиб олди.*

Яна бир кутиш стратегиясидан фойдаланишнинг ўзига хослиги у иложи борича таржимоннинг маърузачини кўпроқ олдинга қўйиб юборишидир. Бу аир - воисе спан деб ҳам аталади. Бутун бир текст бораётган жараёнда таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши кутиш стратегиясининг таркибий қисми ҳисобланади. Таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши (ТМО) бўйича ўтказилган текширувлар ҳар хил натижалар берган. Хўш, ТМО Панет фикрича, нутқ ва таржима ўртасида икки секунддан тўрт секундгача вақт бўлиши лозим. Олеронова ва Нанпен ўтказган кузатувлар натижасига кўра эса бу оралик яна олти секундга ошди ва бу

иккидан ўн секундгача бўлган ораликни ташкил этиши керак эди. Олимлар тасдиқлайдики, таржимани бошлаш учун ва тўғри гап чиқариш учун таржимонга маълум миқдордаги кўп факторларга боғлиқ бўлган маълумотга эга бўлиши керак. Мисол учун, калит сўзлар ва биринчи ўринда феълни. Хулоса аниқ. Синхрон таржима алоҳида сўзларнинг талабга мослиги даражаси билан эмас, балки нутқнинг маъносига қараб амалга ошади. Яъни, бунда алоҳида маъновий бирликлар уларни қўллаганда умуман бошқа маъно билан тўлдирилади. Гервер (1969) ТМОни таржимон ва маърузачи орасидаги оралик вақт давомийлини ўлчашга уриниб кўрган ва шу хулосага келдики, синхрон таржимада таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши давомийлиги синхрон такрорланишдан кўпроқ. Ўзининг сўнгги текширувларида Гервер шуни эътироф этдики, гапда сўзлар миқдори ва бўғинлар миқдори таржимага алоқасиздир.

Айтишларича, ўн секундгача бўлган оралик ҳам тингловчини таржиманинг ёъқлигидан ноқулайликка тушириш даражасида узоқ оралик эмас. Бу вақтда бу оралик тингловчига таржима қилинган гапни янада чуқур тушуна олиши учун йетарли ҳисобланади. Бунинг акси тарзида таржима тез бўлса, яхшигина хатоликларга олиб келиши мумкин. Шундай қилиб, кутиш стратегияси қуйидаги ҳолатларда фойдаланилади, қачонки маърузачи томонидан бирор қийин тушунчага аниқлик киритилаётганда. Пауза таржимада таржимон бирон қийин тушунчанинг маъносини олиши учун йетарли даражада узоқроқ ва тингловчини таржима мавжуд эмаслигидан ноқулайликка солмаслик учун йетарлича каттароқ бўлиши даркор.

хулоса

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, синхрон таржима жараёнида таржимон тўғридан-тўғри мулоқот билан ишлайди, шунинг учун у юқори тезлашган таржима технологиясига эга бўлиши, ўзининг билим ва қобилиятларини кўрсата олиши ҳамда қўллай олиши керак экан.

Кутиш стратегияси шундан иборатки, билдирилган фикр, мулоҳаза маъноси мавжуд контекстдан умуман ойдин бўлмаса, унда синхрон таржимон текстнинг қолган қисмини, яъни маънони ойдинлаштирувчи қолган қўшимча қисм-компонентларини ҳам кутиб бироз пауза қилади. Агар маълумот қабул қилаётган шахсни бироз вақтга таржимасиз қолдириб, ноқулай вазиятга солиб қўймаса, синхрон таржимон бир неча секундга пауза қилиб туриши мумкин. Бу стратегиядан фойдаланишнинг энг муносиб пайти бу ҳақиқий, оригинал дискурсия пайтидир.

Шуни айтиш мумкинки, кутиш стратегиясида таржимон маърузачини бироз олдинга қўйиб юбориши зарур. Бу каби ортда қолишлик икки секунддан тўрт секундгача бўлиши мумкин⁸. Гервер таржимоннинг маърузачидан ортда қолиши давомийлигини луғавий бирликларда ўлчаб кўришга уриниб кўрди. Бироқ шундай қарорга келдики, яъни синхрон таржима жараёнида таржимон «синхрон қайтариш»дан кўра маърузачини янада олдинга қўйиб юборади, шунингдек ўзининг кейинги текширувларида шуни эътироф этдики, сўзлар ва бўғинлар сони ортда қолишда аҳамиятли ролни ўйнамайди, чунки асосийси таржимон таржима вариантини танлашда нимага таянаётганлигидир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, синхрон таржимада йўл қўйиладиган хатоларни икки хил таърифлаш мумкин:

1. Таржимоннинг тилни ўта мукамал билмаслиги, жумладан прагматик нуфузининг йетарли эмаслиги.

2. Маърузачи (нотиқ) билан таржимон ўртасидаги алоқанинг мувофиқлаштирилмаганлиги

Таржимоннинг назоратидан ташқарида қоладиган бир қатор сабабларга кўра, кўпчилик ҳолларда таржимон нутқни тушунишда қийинчиликларга дуч

⁸ Х.Ҳамидов, Н.Исматуллаева, С.Ергашева. Синхрон таржима (ўқув қўлланма). – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – Б.6.

келади. Бундай вазиятларда таржимон «таржимани қутқариб қолиш» учун қўлидан келган барча ишни амалга оширишга мажбурдир.

Тўғри таржима чиқариш учун керак бўлган стратегияни танлашда қўйидагилар хизмат қилади: ёрдамчи сўзлар, таржимонга бир зумда тушуна олиш учун ёрдам берадиган сўзлар ва бошқалар. СС (вақтдан ютиш стратегияси) таржимон йетарли даражада тематик маълумотга эга бўлган ва матндаги мавҳум бўлакни шу маълумот билан алмаштира олиши мумкин бўлган ҳолларда қўлланилади.

Бундан ташқари, стратегия аслият тилидан таржима тилига таржима қилишда адекватлик ва муқобилликка эришиш воситаси бўлганлиги сабабли синхрон таржимон томонидан бир вақтнинг ўзида бир неча стратегиялар қўлланилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳамидов Х, Исматуллаева Н, эргашева С. Синхрон таржима (ўқув қўлланма). – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – 93 б.
2. Ҳамидов Х.Х. Таржимашунослик. – Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2012. – 88 б.
3. Ҳакими Лаҳдоур, Ваҳран университети Докторлик десиртатсяси (Араб - Адабиёти) 2012. – 87 б.
4. Малик Моҳаммад Исмаил, Абу Бакр Блқоид университети Магистирлик десиртатсяси (Туризм ва Таржима) 2017, Жазоир. – 95 б.
5. Орифхўжайев Н.М. Араб тилидаги синтактик таркиботлар, ўқув услубий қўлланма. – Тошкент, 2010. – 65 б.
6. Ғафуров И. Таржимашунослик мутахассислигига кириш. – Тошкент, 2008. – 100 б.
7. Фатеева И.Г., Шокирова З.Н. Араб матбуот тили устида ишлаш (услубий қўлланма). – Тошкент, 2004. – 210 б.

8. Сирожиддинов Ш., Одилова Г. Бадий таржима асослари. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011. – 98 б.
9. Вартанов Ю.П. Проблемы теории и практики литературного перевода с арабского. Автореферат дисс.канд.филоло.наук. – Санкт-Петербург, 1992. – 145 с.
10. Виссон Л. Синхронный перевод. – Москва, 1998. – 300 с.
11. Гофман Е.А. К истории синхронного перевода. «Тетради переводчика». Москва, 1963. – 288 с.
12. Финкельберг Н.Д. Арабский язык. Теория и технология перевода. – Москва: Восточная книга, 2010. 400 с.
13. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. – Москва, 1986. – 178 с.
14. Илюхин В.М. Стратегии в синхронном переводе (на материале англо-русской и русско-английской комбинаций перевода), лингвистический университет Москва, 2001. – 400 с.
15. Исламджанова Х. Переводоведение. Учебное пособие. – Ташкент, 2011. – 100 с.
16. Комиссаров В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты). – Москва: Высш. шк., 1990. – 218 с.
17. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва, 1999. – 200 с.
18. Латышев Л. К., Семёнов А. Л. Перевод. Теория, практика и методика преподавания. М., 2005. – 400 с.
19. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов. – Москва: Наука, 1982. – 320 с.
20. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. – Москва, 2008. – 154 с.
21. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. – Москва, 2003. – 289 с.
22. Миньяр - Белоручев Р: К. Последовательный перевод (Теория и методы обучения). Москва: Воениздат, 1969. – 300 с.

23. Чернов Г. В. Основы синхронного перевода. Москва. Высш. шк., 1987. – 200 с.
24. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. Москва: Международные отношения, 1978. 208 с.
25. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. – Москва: Изд-во ЛКИ, 2007. – 190 с.
26. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода. – Москва.: Воениздат, 1979. – 200 с.
27. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. Уч. для институтов и факультетов ин.яз. – Москва., Воениздат, 1973. – 120 с.
28. Яковенко Э.В. Арабский язык. Практ. курс перевода. - М.: 2005. – 90 с.